

La Europa Barroca en la Colección de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba

Autora: Lucía Bordón Pardo

Año: 2025

Índice

Introducción	3
Origen de la colección	4
Escuela Italiana	6
Escuela Holandesa	8
Escuela Flamenca	10
Escuela Española	12
Caso particular de Francia	13
Conclusiones	15
Bibliografía	17

Introducción

El concepto de Barroco ha experimentado una profunda transformación a lo largo del tiempo. Durante siglos, el término fue empleado con un sentido peyorativo, en oposición al ideal de equilibrio, armonía y racionalidad asociado al Renacimiento, siendo entendido desde lo artístico como excesivo o decadente. Sin embargo, a partir del desarrollo de la historiografía moderna, esta visión negativa fue progresivamente revisada, permitiendo que el Barroco se consolidara como una categoría estilística y, posteriormente, como una noción estética con identidad propia. De cierta forma, Eugenio D'Ors lo declara al afirmar: "El Barroco no es una decadencia, sino una constante del espíritu humano que reaparece periódicamente en la historia de la cultura, en oposición al clasicismo." (D'Ors, 1993, p. 17.)

En el siglo XX, y especialmente a partir de los estudios del anteriormente mencionado Eugenio D'Ors y José Antonio Maravall, el Barroco dejó de ser interpretado únicamente como un estilo artístico para ser comprendido como una cultura de época. En esta línea, Maravall definió el Barroco como un sistema cultural complejo, estrechamente vinculado a las transformaciones políticas, religiosas y sociales del siglo XVII, en el que el arte desempeñó un papel fundamental como instrumento de comunicación, persuasión y representación del poder. (Maravall, 1975, pp.15-22).

Desde el punto de vista histórico, el Barroco se desarrolla principalmente a lo largo del siglo XVII, si bien su cronología y manifestaciones presentan importantes variaciones según los distintos contextos geográficos europeos. Lejos de constituir un periodo homogéneo, se trata de una época marcada por el conflicto, las guerras, las crisis económicas y tensiones sociales. El reforzamiento de las monarquías absolutas buscando asegurar el poder como consecuencia de la crisis, el declive económico y demográfico en algunos territorios y la autoridad religiosa, configuran un escenario convulso y contradictorio que condiciona las expresiones culturales del momento.

En el ámbito del mundo católico, el desarrollo del Barroco se encuentra estrechamente relacionado con la Contrarreforma, entendida como la respuesta del catolicismo al protestantismo. En este contexto, el arte barroco "se convierte en un medio privilegiado de persuasión, dirigido a conmover y a influir sobre la conciencia del espectador, en estrecha relación con los objetivos de la Iglesia postridentina." (Maravall, 1975, p. 107).

Desde esta perspectiva, el arte barroco puede ser entendido como un reflejo de su época, no solo visto por los aspectos formales, sino por su capacidad para expresar las tensiones ideológicas, religiosas y sociales de la Europa del siglo XVII. El análisis de sus manifestaciones artísticas permite, por tanto, aproximarse a una comprensión de la cultura barroca y de las múltiples realidades históricas que la conformaron.

Desde esta perspectiva, el análisis de las obras barrocas conservadas en la Colección de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba permite aproximarse a las distintas formas en que la cultura barroca se materializó en Europa, así como a la manera en que dichos discursos visuales han sido reinterpretados en el ámbito museográfico, moldeando la narrativa histórico-artística desde la institución.

Origen de la colección

La Colección tiene su origen en un proceso prolongado de conformación institucional, vinculado al desarrollo de la museología cubana en la primera mitad del siglo XX. El museo fue inaugurado en 1955 en un edificio que se ocupaba como Mercado del Polvorín, adaptado para su nueva función museística por la firma de arquitectura Govantes y Cabarrocas, en un momento en que se buscaba dotar al país de instituciones culturales.

Desde sus inicios, la colección tuvo un carácter mixto, resultado de la convergencia de donaciones de “fondos procedentes de instituciones religiosas, colecciones privadas y bienes estatales, lo que explica su carácter heterogéneo y su riqueza patrimonial.” (Wood, Yolanda (coord.), 2008, p. 34).

Un papel especialmente relevante tuvo la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, cuyos préstamos contribuyeron de manera decisiva a la formación del núcleo inicial de la colección de arte europeo. A ello se sumó la adquisición de obras en España realizada durante la gestión de Antonio Rodríguez Morey, pintor y segundo director del museo, cuya labor resultó paradigmática en la consolidación y orientación historiográfica de la colección. Bajo su dirección, se establecieron criterios de selección que buscaban ofrecer una visión representativa del desarrollo del arte occidental.

Durante las décadas de 1920 y 1930, la sección europea experimentó un crecimiento significativo, dado el aumento del presupuesto estatal destinado a la adquisición de obras. En este periodo se incorporaron piezas procedentes de colecciones privadas, como la del comerciante italiano Salvador Buffardi, así como nuevos préstamos de la Academia de

San Alejandro, incluyendo obras vinculadas a su claustro docente, lo que reforzó el carácter académico y didáctico del conjunto.

Otro impulso tuvo lugar en la década de 1950, cuando la colección se amplió notablemente gracias a donaciones y depósitos procedentes del: “Arzobispado de La Habana, la Casa de Beneficencia y destacados coleccionistas privados, entre ellos María Ruiz de Olivares, marquesa de Pinar del Río; Joaquín Gumá, conde de Lagunillas; Julio Lobo; Oscar B. Cintas; José Gómez Mena y Tomás Felipe Camacho” (Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, 2001, p.19). Estas incorporaciones enriquecieron de forma sustancial la representación de las escuelas europeas, en particular las correspondientes a los siglos XVI y XVII.

A su vez, la museografía de la colección fue variando. En un inicio fue organizada según un criterio cronológico (por siglos), luego fue reestructurada en función de las escuelas artísticas, adoptando un enfoque didáctico e historiográfico que buscaba ofrecer una lectura clara del devenir del arte occidental.

Desde esta perspectiva, la Colección constituye un marco idóneo para el estudio de las diversas escuelas barrocas europeas, permitiendo abordar sus particularidades estilísticas y contextuales dentro de un relato museográfico articulado “El museo no actúa únicamente como espacio de conservación, sino como un agente activo en la construcción de discursos históricos y culturales.” (Wood, 2008, p. 18).

Escuela Italiana (Ver Anexo 1)

Durante el siglo XVII, el territorio italiano no se entendía como una unidad política (como se entiende en la actualidad), sino que se hallaba fragmentado en diversos estados: reinos, ducados, repúblicas y territorios pontificios; sometidos a distintas influencias y formas de gobierno. Una parte significativa de la península, especialmente el Reino de Nápoles, Sicilia y el Ducado de Milán, se encontraba bajo dominio de la Monarquía Hispánica, lo que condicionó de manera notable la vida política, económica y cultural de estas regiones.

Este contexto de fragmentación política y en parte dependencia exterior coexistió con el peso de la Iglesia católica, especialmente en los Estados Pontificios, donde Roma compartía ser el epicentro católico y uno de los principales centros artísticos de Europa. En un contexto marcado por las crisis económicas y la reafirmación del poder político y religioso, el arte desempeñó un papel fundamental como medio de representación y legitimación, en consonancia con los principios de la Contrarreforma.

La pintura barroca italiana se caracterizó por una renovación del lenguaje visual a partir del abandono del equilibrio clásico del Renacimiento para adoptar composiciones más dinámicas, teatralizadas casi, “(...) un uso dramático de la luz, fuertes contrastes de clarooscuro y una voluntad de implicar emocionalmente al espectador” (Honour, Hugh & Fleming, John, 2002, p. 519).

La influencia de Caravaggio resultó decisiva en el desarrollo de la pintura del siglo XVII, marcado por fuertes contrastes lumínicos, figuras de gran corporeidad y una cercanía visual, que luego se convirtieron en rasgos caravaggistas por excelencia.

Junto a esta tendencia naturalista, la escuela italiana desarrolló otras líneas igualmente relevantes, como el clasicismo boloñés, la pintura decorativa de grandes ciclos narrativos y la especialización en géneros como el paisaje, la arquitectura pintada o la pintura devocional. Esta diversidad refleja la riqueza y complejidad del Barroco italiano, su capacidad para adaptarse a las demandas sociales y la influencia que tuvo en otras escuelas.

La Colección de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba conserva un conjunto significativo de obras vinculadas a la escuela italiana del siglo XVII, que permiten apreciar dicha variedad de géneros y lenguajes. Entre los autores representados se encuentran Luca Giordano, Alessandro Magnasco, Viviano Codazzi y Giovanni

Battista Salvi, conocido como Sassoferrato, cuyas obras ofrecen una visión amplia de las distintas sensibilidades artísticas del periodo.

La obra *San Francisco de Asís* de Luca Giordano constituye un ejemplo representativo de la pintura religiosa barroca italiana, caracterizada por su intensidad emocional y su función devocional. La figura del santo se presenta con un fuerte modelado lumínico que acentúa el dramatismo de la escena, el tenebrismo dirigiendo la atención del espectador hacia el misticismo del personaje. La representación de San Francisco responde a los ideales promovidos por la Contrarreforma, enfatizando la humildad, el recogimiento espiritual y la experiencia interior de la fe. donde el arte se concebía como un medio eficaz para conmover y orientar al fiel.

El *Paisaje alpino* de Alessandro Magnasco se inscribe en una vertiente menos convencional del Barroco italiano, “Magnasco desarrolló un lenguaje pictórico nervioso y expresivo, caracterizado por figuras pequeñas, pincelada rápida y una visión inquietante del paisaje.” (Arcangeli, Francesco, 1982, p. 302). La obra se aleja del ideal clásico del paisaje armonioso para ofrecer una visión más expresiva y casi dramática de la naturaleza. Este tipo de paisaje puede anunciar una reflexión sobre la inestabilidad del mundo barroco, donde la naturaleza aparece como un espacio agreste y cambiante, en sintonía con la percepción de crisis e incertidumbre propia del siglo.

La *Escena de arquitectura* de Viviano Codazzi pertenece al género de la pintura arquitectónica, las escenografías, muy apreciadas en el Barroco italiano. La obra se caracteriza por una cuidada perspectiva y una representación idealizada de espacios monumentales, en los que la arquitectura adquiere el protagonismo.

De Sassoferrato *La Virgen y el Niño* es una obra más devocional, equilibrada, con una suave iluminación y una idealización contenida de las figuras, que remite a modelos renacentistas reinterpretados en clave barroca. La imagen responde a la función esencial de la temática mariana, destinada a fomentar el recogimiento espiritual.

El tema de *Las bodas de Caná* constituye uno de los relatos bíblicos más representados en la tradición pictórica italiana. Este episodio evangélico permitía articular una escena narrativa a través de recursos escenográficos, combinando el milagro de Cristo con la representación de banquetes, figuras, lo sagrado con lo cotidiano. La escena refleja la voluntad barroca de acercar los relatos bíblicos a la experiencia visual del espectador, integrando lo divino con la realidad cercana.

El conjunto de obras analizadas permite comprender la pintura barroca italiana como un reflejo directo de las tensiones, valores y contradicciones de la sociedad del siglo XVII. A través del dramatismo religioso, la experimentación formal, la diversidad de géneros y la carga simbólica de las imágenes, estas obras evidencian el papel del arte como vehículo de expresión cultural en un contexto marcado por la crisis, la fe y el poder.

Escuela Holandesa (Ver Anexo 2)

Durante el siglo XVII, el territorio correspondiente a las actuales Provincias Unidas de los Países Bajos se consolidó como un Estado independiente tras un largo proceso de ruptura con la Monarquía Hispánica, cuya independencia fue finalmente reconocida de manera oficial en la Paz de Westfalia de 1648. A diferencia de los grandes estados monárquicos europeos, la República de las Provincias Unidas adoptó una estructura política republicana, descentralizada y dominada por una poderosa burguesía mercantil.

Este contexto político y económico favoreció un notable desarrollo urbano, comercial y financiero, convirtiendo a ciudades como Ámsterdam, Haarlem, La Haya y Utrecht en importantes centros culturales y artísticos. La prosperidad económica, unida al predominio del calvinismo, condicionó la producción artística, orientándola hacia un mercado civil y privado, alejado en gran medida del mecenazgo cortesano o eclesiástico característico de los países católicos.

La pintura holandesa del siglo XVII se desarrolló en el marco de un mercado artístico abierto y fundamentalmente civil, orientado a compradores privados más que a encargos religiosos o cortesanos, en consonancia con la estructura social y económica de las Provincias Unidas (Honour y Fleming, 2002).

La pintura holandesa de este siglo se distingue por una estética diversa y la especialización en géneros pictóricos, en especial de marinas (puertos, canales, embarcaciones, vistas nocturnas) por regiones. A diferencia de otras escuelas europeas, la producción artística en la Holanda del siglo XVII estuvo determinada por un mercado burgués, lo que favoreció las escenas cotidianas, los retratos, paisajes urbanos y rurales, naturalezas muertas.

Aunque hay diferencias por géneros, por contextos regionales y tradiciones, las representaciones de la escuela holandesa comparten rasgos comunes como: la atención al detalle, el dominio de la luz, la composición equilibrada y la composición de la atmósfera.

Esos contextos sociales son marcados por las ciudades punteras, centros de economía y desarrollo europeo. La ciudad de Ámsterdam, por ejemplo, se convirtió en el principal centro artístico, gracias a sus dinámicas económicas y su intensa vida urbana. Allí predominó una pintura orientada al retrato, la escena de género y el paisaje urbano, con un alto grado de refinamiento técnico. De igual forma en Haarlem se destacaron escenas de género, retratos y naturalezas muertas, caracterizadas por una pincelada más suelta y una atención especial a los efectos lumínicos.

La escuela de Haarlem desempeñó un papel clave en el desarrollo de un lenguaje pictórico más libre y expresivo. En La Haya, sede del gobierno, la pintura adquirió un carácter más sobrio y oficial, especialmente en el ámbito del retrato, vinculado a las élites políticas y administrativas. Por su parte, Utrecht mantuvo una relación más estrecha con la tradición italiana, especialmente a través del caravaggismo, lo que introdujo un mayor dramatismo lumínico y compositivo en determinadas obras.

La obra *Cotillón* de Jacob Duck se inscribe en la tradición de las escenas de interior, donde se representan las tradicionales reuniones sociales festivas donde se combinaba baile y música. Esta obra es el claro reflejo de las normas y costumbres de sociabilidad burguesa de la época.

En *Escena familiar*, Willem van Mieris ofrece una visión idealizada del ámbito doméstico. Sin embargo, el paisaje al fondo, los gestos de los personajes, la sirvienta, son detalles que llaman tanto la atención al detalle por parte del autor, como la voluntad de comunicar el discurso cultural tradicional.

En la obra *Mujer con perro* de Johannes Cornelisz, se ejemplifica el retrato femenino holandés, donde la figura se presenta con sobriedad y naturalismo. El perro, símbolo de fidelidad, introduce un componente iconográfico que refuerza los valores morales asociados al retrato. La ausencia de elementos de carácter ostentoso refleja una concepción del retrato vinculada a la identidad y al estatus social por sobriedad, contención más que exhibición. En otro de sus retratos, el de *Mattheus Stilte*, se refuerza la idea de la sobriedad enfatizando con un fondo neutro, la expresión del rostro y para aludir a la psicología del personaje, a la reafirmación de la moral y el respeto. Otro ejemplo es el retrato de *Anna van Ewsum*, esta vez de Jan de Baen, quien mantiene una estética de la sobriedad, pero deja ver por pequeños detalles la intención de resaltar el estatus superior dentro del contexto social de La Haya.

En *Retrato de niña con manzana* se introduce una dimensión simbólica a través del motivo de la manzana, tradicionalmente asociada a la inocencia y, en algunos contextos, a la tentación. La representación infantil, tratada con delicadeza, refleja la sensibilidad holandesa hacia la vida privada y el ámbito familiar.

En *La nodriza*, Jacob van Loo aborda un tema doméstico desde una perspectiva más intimista, naturalista, que atraiga por su cercanía. La obra se sitúa en un espacio intermedio entre la escena de género y el retrato, reforzando la versatilidad de los géneros en la pintura holandesa

Caracterizada por la precisión técnica y cierto realismo, la tradición holandesa de naturaleza muerta tiene su ejemplar en *Naturaleza muerta con peces y mariscos* de Isaac van Duynen. Los elementos representados con gran detalle, aluden tanto a la abundancia económica como a la intrínseca relación de la sociedad holandesa con el mar. En este tipo de composiciones, los objetos representados adquieren significados simbólicos y morales que trascienden su apariencia material, de acuerdo con la tradición iconográfica asociada a la pintura de naturalezas muertas (Hall, 1987).

El paisaje urbano de la *Oude Kerk del Amstel* de Jacob Stork muestra una vista en una atmósfera barroca, del entorno holandés, el espacio urbano y la actividad económica principal marítima.

La ausencia de grandes escenas religiosas, la proliferación de géneros vinculados a la vida cotidiana y la diversidad estilística regional responden a un contexto marcado por el predominio de la burguesía, la ética protestante y un mercado artístico dinámico. “El arte barroco traduce visualmente las estructuras, tensiones y valores de la sociedad que lo produce.” Maravall, 1975, p. 41).

Escuela Flamenca (Ver Anexo 3)

Durante el siglo XVII, Flandes meridional permaneció bajo dominio de la Monarquía Hispánica, integrada en los Países Bajos españoles, lo que condicionó de manera decisiva su desarrollo político, religioso y cultural. A diferencia de las Provincias Unidas del norte, Flandes se mantuvo firmemente vinculada al catolicismo, convirtiéndose en un bastión ideológico de la Contrarreforma. Este contexto explica la continuidad de una producción artística vinculada a la Iglesia, a la nobleza y a una burguesía acomodada estrechamente relacionada con el poder político.

Como señala José Antonio Maravall, el Barroco se desarrolla en territorios donde la cultura se convierte en un instrumento de persuasión y control social, especialmente en aquellos espacios sometidos a monarquías autoritarias y a una fuerte presencia religiosa (Maravall, 1975). En este sentido, Flandes constituye un ejemplo paradigmático de una cultura visual al servicio de la fe católica y de la aristocracia.

La pintura flamenca del siglo XVII se caracteriza por la continuidad de la tradición renacentista del norte, enriquecida por las influencias italianas y por una marcada vocación narrativa. Frente al naturalismo austero de la pintura holandesa, la escuela flamenca desarrolla un lenguaje más exuberante, dinámico y teatral, acorde con los principios estéticos de la Contrarreforma.

El Barroco se manifiesta como una “cultura del conflicto”, donde las tensiones religiosas, políticas y sociales encuentran en el arte un medio privilegiado de expresión simbólica (Rodríguez-San Pedro, 2013). En Flandes, esta tensión se traduce en composiciones complejas, un uso expresivo del color y una clara voluntad de conmover al espectador.

La Sagrada Familia con donantes (Escuela de Brujas) responde a una tradición devocional profundamente arraigada en Flandes. La inclusión de los donantes en la escena sagrada refuerza la idea de piedad personal y de legitimación social a través de la fe, un aspecto fundamental del arte contrarreformista. Este tipo de representación evidencia la estrecha relación entre religiosidad, estatus social y práctica artística.

En *La Torre de Babel* de Jacob Grimmer, el tema bíblico se convierte en una reflexión moral sobre la soberbia humana. La monumentalidad arquitectónica y el carácter casi paisajístico de la composición enlazan con una tradición flamenca interesada en el detalle, la observación y en la narración visual.

El *Retrato de dama* de Cornelis de Vos, el de *Elizabeth* de Anton van Dyck (pintor de corte de Carlos I) y *Enriqueta* del taller del mismo pintor, son ejemplos del género retratístico como reafirmación de la posición cortesana de cada una de las figuras representadas, siguiendo las características estilísticas de su vecina Holanda: la sobriedad, composición sencilla, detallismo y contención de emociones.

Adoración de los pastores de Erasmus Quellinus (discípulo de Rubens hijo de Arturo Quellinus) responde plenamente a los ideales de la pintura religiosa barroca: dramatización de la escena, uso expresivo de la luz y una composición compleja y

dinámica destinada a suscitar la emoción del espectador. Mientras que *Interior con dama tocando el laúd* y *Los cinco sentidos* de Jan Cossiers introducen una dimensión más profana y alegórica. En estas obras, cargadas de narración simbólica con carácter moralizante, lo cotidiano se convierte en la explicación sencilla de conectar lo sagrado con la devoción de los fieles. Como señala Maravall (1975), la cultura barroca tiende a moralizar la experiencia diaria, integrando lo sensorial dentro de un marco de significación ética.

Finalmente, *Marte y Mercurio conduciendo los caballos a Venus* de Jacob Jordaens, quien fue parte de la escuela de Amberes junto a Rubens y Van Dyck, muestra en la obra dinamismo y sensualidad de las figuras, reflejando una influencia italiana adaptada al contexto flamenco. Esta obra forma parte de una serie creada para tapices, donde a través de una consecución de escenas se evangeliza e instruye a los fieles.

Escuela Española (Ver Anexo 4)

El siglo XVII constituye para España un periodo cargado de contradicciones: mientras se produce un hundimiento demográfico, político, económico y estructural monárquico, el ámbito cultural y artístico alcanza uno de sus momentos de mayor esplendor, conocido históricamente como el Siglo de Oro. Este contraste entre crisis y auge cultural es una de las claves fundamentales para comprender el Barroco español.

Como señala Alfredo Floristán, el siglo XVII español estuvo marcado por “la crisis económica, la decadencia política y la rigidez de una sociedad estamental que condicionó profundamente la vida cotidiana” (Floristán, 2004, cap. 15). A ello se suma el fuerte peso de la monarquía autoritaria y de la Iglesia como moldeador de la vida social, lo que convirtieron a España en uno de los principales bastiones de la Contrarreforma católica.

El Barroco español se desarrolló como una de las respuestas más firmes y coherentes a los postulados de la Contrarreforma. A diferencia de Italia o Flandes, donde la exuberancia formal y el dinamismo compositivo son más evidentes, la pintura española se caracteriza por un naturalismo austero, una intensa carga espiritual y una atención especial a la experiencia interior.

La estrecha relación entre pintura y literatura con figuras como Velázquez, Zurbarán o Murillo dialogando visualmente con el universo conceptual de Quevedo, Calderón o

Gracián, refuerza la consideración, por parte de los autores señalados, del Siglo de Oro como un “fenómeno cultural integral”

La *Judith* de Juan de Pareja retoma un tema bíblico cargado de significación moral y política. La figura femenina subraya la tensión entre belleza, violencia y virtud, elementos muy presentes en la cultura barroca española. La elección de este tema refuerza la dimensión ejemplarizante de la pintura, en consonancia con la mentalidad contrarreformista.

La *Sagrada Familia* y la *Virgen con el Niño* de Murillo muestran una religiosidad más amable y cercana. Frente al dramatismo de otros autores, Murillo opta por una espiritualidad afectiva, accesible al espectador, que conecta con una devoción popular profundamente arraigada. La *Virgen y el Niño* de Zurbarán, por el contrario, destaca por su sobriedad compositiva y su intenso sentido místico. La claridad formal, el uso de la luz y la monumentalidad de las figuras refuerzan una espiritualidad introspectiva. Por otro lado el *San Bartolomé* de Ribera representa uno de los ejemplos más intensos del naturalismo barroco español. El tratamiento crudo del cuerpo y la expresión del sufrimiento subrayan la dimensión humana del martirio, buscando conmover directamente al espectador.

La *Naturaleza muerta* de Campobrán se identifica con la austeridad de la composición, la sobriedad cromática, como reflejo de la crisis generalizada en varias áreas de la sociedad.

El *Retrato de la infanta Margarita* de Martínez del Mazo ejemplifica el retrato cortesano como instrumento de representación política. La imagen refuerza visualmente la legitimidad y continuidad de la monarquía, en un momento de deslegitimación, duda e inseguridad.

Caso particular de Francia (Ver Anexo 5)

Durante el siglo XVII, Francia se consolidó paulatinamente como una de las principales potencias europeas bajo el fortalecimiento de la monarquía absoluta, especialmente durante los reinados de Luis XIII y Luis XIV. Este proceso de centralización política tuvo un impacto directo en la cultura y en las artes, que pasaron a estar estrechamente vinculadas al poder del Estado y a la construcción de una imagen de autoridad y orden.

A diferencia de los territorios italianos o españoles, el Barroco francés se desarrolló de manera más contenida, tendiendo hacia un equilibrio entre la tradición barroca y los

principios del clasicismo, avanzando hacia un centralismo del poder y otorgándole al arte una función propagandística.

La pintura francesa del siglo XVII se caracteriza por la búsqueda de claridad compositiva, una preferencia por la armonía y el equilibrio evita los excesos expresivos propios de otros focos barrocos europeos.

La obra *El martirio de Santa Úrsula*, atribuida a Monsú Desiderio (Francois de Nomé), una de las escasas piezas de este autor en América Latina (Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, 2001, p.76), constituye un ejemplo significativo de la pintura francesa del siglo XVII presente en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. El tema del martirio conecta directamente con la iconografía contrarreformista, pero su tratamiento formal revela una sensibilidad distinta a la española o flamenca. En contraste con la intensidad emocional del Barroco español o la exuberancia flamenca, la obra francesa se sitúa en un punto intermedio, donde el equilibrio formal y la claridad narrativa adquieren protagonismo.

Esta mención puntual contribuye a reforzar la idea central del trabajo: la diversidad de respuestas artísticas que el Barroco generó en Europa, todas ellas condicionadas por contextos históricos específicos.

Conclusiones

El análisis de las escuelas italiana, holandesa, flamenca, española y la mención francesa a partir de la Colección de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba permite constatar que el Barroco no constituye un fenómeno artístico homogéneo, sino una multiplicidad de respuestas visuales a un mismo periodo histórico general.

Desde una perspectiva comparativa, se observa cómo cada escuela desarrolla un lenguaje propio condicionado por la realidad política, religiosa y social. Mientras la escuela italiana se caracteriza por la dramatización del espacio, el dinamismo compositivo y la experimentación formal, en estrecha relación con los centros de poder papal, la escuela flamenca mantiene una tradición católica y monárquica que se traduce en una pintura narrativa y persuasiva, acorde con los ideales de la Contrarreforma.

Por el contrario, la escuela holandesa, desarrollada en un contexto protestante y republicano, evidencia una clara diversificación temática y estética. La pintura se orienta hacia géneros como el paisaje, la naturaleza muerta, la escena doméstica o el retrato burgués, reflejando una sociedad donde la religión, aunque presente, no monopoliza el discurso visual, y donde el arte se integra en la vida cotidiana y en el mercado.

La escuela española, por su parte, se revela como una de las respuestas contrarreformistas más intensas del Barroco europeo. El predominio de la pintura religiosa, el naturalismo austero y la fuerte carga espiritual evidencian el papel central de la Iglesia y de la monarquía en la configuración de la cultura visual del Siglo de Oro. En este caso, el arte actúa de manera explícita como instrumento ideológico, emocional y dogmático.

La mención a la pintura francesa permite completar este panorama europeo mostrando una vía intermedia entre el Barroco y el Clasicismo. La contención expresiva y el equilibrio formal reflejan una cultura artística vinculada al fortalecimiento del absolutismo monárquico y al control institucional de la producción artística.

El estudio comparativo de géneros como el retrato, la naturaleza muerta, el paisaje y la pintura religiosa pone de manifiesto cómo un mismo tema adquiere significados distintos según el contexto cultural. El retrato puede funcionar como afirmación del poder monárquico en España, como construcción de identidad burguesa en Holanda o como representación aristocrática en Flandes. La naturaleza muerta oscila entre la reflexión moral y espiritual en el ámbito español y la exaltación de la cultura material en el contexto

holandés. El paisaje, prácticamente ausente en la colección de pintura española, se convierte en la de Holanda en un género autónomo cargado de identidad.

En todos los casos, el arte barroco actúa como un reflejo de la relación entre religión, poder y sociedad, confirmando la idea del Barroco, donde las manifestaciones artísticas no pueden desligarse de las estructuras políticas, sociales y mentales del siglo XVII.

A partir del análisis realizado, puede afirmarse que la Colección de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba ofrece una representación significativa y coherente del Barroco europeo, tanto por la diversidad de escuelas presentes como por la variedad de géneros y enfoques artísticos. Aunque no se trata de una colección exhaustiva ni de grandes ciclos monográficos, las obras seleccionadas permiten articular un discurso histórico-artístico sólido y comparativo.

La presencia de autores relevantes, junto a obras de escuelas bien definidas, posibilita una lectura transversal del Barroco europeo, centrada en la relación entre arte y contexto histórico. El discurso museológico, organizado por escuelas y con un carácter didáctico e historiográfico, favorece la comprensión del desarrollo del arte occidental y subraya la diversidad de respuestas que el Barroco generó en distintos territorios.

En este sentido, la colección no solo cumple una función patrimonial, sino también interpretativa, al permitir al espectador aproximarse al Barroco como un fenómeno complejo, plural y unido a su tiempo. La selección de obras y su presentación museográfica refuerzan la idea de un Barroco europeo diverso, donde estilos, temas y discursos visuales reflejan las variadas realidades políticas, religiosas y sociales del siglo XVII.

Bibliografía

- Arcangeli, F. (1957). *Il Seicento italiano*. Milán: Feltrinelli.
- Centro Nacional de Arte y Patrimonio (CNAP). (s.f.). *Documentación sobre la Colección de Arte Europeo del Museo Nacional de Bellas Artes*. La Habana.
- D'Ors, E. (2002). *Lo barroco*. Madrid: Revista de Occidente.
- Floristán, A. (2004). *Historia de España en la Edad Moderna*. Barcelona: Ariel.
- Floristán, A. (2015) *Historia Moderna Universal*. Barcelona: Ariel.
- Hall, J. (1987). *Diccionario de temas y símbolos artísticos*. Madrid: Alianza.
- Honour, H., & Fleming, J. (2002). *Historia mundial del arte* (ed. española). Madrid: Alianza.
- Maravall, J. A. (1975). *La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica*. Madrid: Ariel.
- Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. (2001). *Catálogo de la Colección de Arte Universal*. La Habana: Editorial Letras Cubanas y Gráficas Varona.
- Rodríguez-San Pedro, L. E. (2013). *Lo Barroco. La cultura de un conflicto*. Salamanca: Universidad Pontificia.
- Rodríguez-San Pedro, L. E., & Sánchez Lora, J. L. (2000). *Historia de España. Tercer Milenio. Los siglos XVI y XVII. Cultura y vida cotidiana*. Madrid: Síntesis.
- Wood, Y. (2008). *Arte, colecciones y museografía en Cuba*. La Habana.